

ТЕРМИНЛАР ОБРАЗЛИ ТАСВИР ВОСИТАСИ СИФАТИДА

*Кабулжоновна Гулбахор Комилжоновна
Қўқон университети
Андижон филиали
филология фанлари номзоди, в.б.проф.
Қўқон университети Андижон филиали*

*М. У. Неъматуллаева
Филология ва
тилларни ўқитиши (ўзбек) факультети
2-босқич талабаси
Қўқон университети Андижон филиали*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20249200>

Аннотация. Мазкур мақолада бадий матнда терминларнинг образли тасвир воситаси сифатида қўлланиши билан боғлиқ ўзига хос услубий хусусиятлари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: термин, сўз, услуб, ўхшатиш, образлилик, бадий тасвир воситаси, бадий матн, метафора.

Аннотация. В статье анализируется использование терминологии в художественном тексте и ее стилистические особенности.

Ключевые слова: термин, слово, стиль, аналогия, образность, художественного образа, художественный текст, метафора.

Resume. The article analyzes the use of terminology in a literary text and its methodological features.

Key words: term, word, style, analogy, imagery, artistic image tool, artistic text, metaphor.

Маълумки, лексик бирликлар бадий матнда узуал ва оккозионал маъноларда қўлланиб, бадий тасвирнинг ифодавийлигини, образлигини таъминлашга хизмат қилади. Хусусан, қўлланишдоираси чегараланган, маълум илм-фан ва касб-хунар соҳаларида қўлланивчи, одатда, бир маъноли (моносемантик) лексик бирликлар сифатида қайд этилувчи терминларга қараш ўзгарди. Аслида, терминлар оддий сўздан фарқли ўларок, тилнинг махсус лексикаси таркибига кирувчи луғавий бирлик саналади. Шунга кўра, А. Мадвалиев терминларни чегараланган лексик қатламга мансуб луғавий бирлик ва терминологик тадқиқотларнинг асосий ўрганиш объекти эканлигини қайд этади.²⁴[1: 29] Лекин уларнинг семантик структураси ва тилда қўлланиши билан боғлиқ жиҳатлар тадқиқоти терминосистемаларда ҳам услубий ва семантик жиҳатдан ўзида турли маъно қирраларни намоён уешқр қобилияти мавжудлигини кўрсатмоқда. Яъни замонавий ёндашувлар терминларнинг лексик бирлик сифатидаги мақомини чуқур ўрганишни тақозо этмоқда. Ўзбек тилшунослигида О.Усмонов, С.Акобиров, Р.Дониёров, Н.Маматов, Н.Маҳмудов, А.Мадвалиев ва бошқа кўплаб тилшунос олимлар томонидан терминология масалалариюзасидан илмий тадқиқот ишлари олиб борилган ва ҳозирда ҳам бу соҳадаги тадқиқотлар амалга ошириб келинмоқда.

Бадий асар тилининг образлилигини, эмоционал-экспрессивлигини оширишга хизмат қиладиган тил воситалари илмий адабиётларда тасвирий воситалар деб юритилади. Уларга ўхшатишлар, метафора, эпитет, синтактик фигуралар ва бошқалар қиради. Мазкур мақолада, асосан, терминларнинг ўхшатишли конструкциялар ҳамда

²⁴Мадвалиев А. Ўзбек терминологияси ва лексикографияси масалалари.-Тошкент: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти.2017. -Б.29.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

метафорик маънода қўлланиши билан боғлиқ жиҳатларга эътибор қаратишни лозим топдик.

Маълумки, ўхшатиш ҳодисаси ҳам энг қадимий ва тилда кўп қўлланадиган бадиий тасвир воситаларидан бири саналади. Ўхшатиш – тасвир объектини бошқа нарса-ҳодисага ўхшатиш орқали ёрқин ва бўрттириб тасвирлашга асосланган бадиий тасвир воситаси бўлиб, бунда ўхшатилаётган нарса-ҳодисалар учун белги-хусусиятларга таянилади.²⁵[2:375] Тилда ўхшатишларнинг сезгилар ёки тасаввурлар орқали рўёбга чиқишига кўра, конкрет ва абстракт, бадиий адабиёт тилида қўлланишига кўра анъанавий ва индивидуал, компонентларнинг сони, маъноси, миқдори жиҳатидан тўлиқ, тўлиқсиз, воситасиз, содда, мураккаб, таркибли, узилган, инкор, кинояли, сатирик, чоғиштирувли каби бир қанча турларга бўлиниши қайд этилган.²⁶[3:85] Шунингдек, илмий манбаларда терминларни қўлланилиш доираси жиҳатидан, асосан икки турга бўлиш мукинлиги, яъни биринчиси умумхалқ тушунадиган ва қўллайдиган терминлар бўлса, иккинчиси муайян тор ихтисос доирасидагина қўлланиладиган, мутахассисларгина тушунадиган махсус сўзлар эканлиги ҳамда ҳар бир фан ва техника терминологиясида, касб-хунар соҳасининг лексикасида ана шу икки турли терминлар ва сўзлар учраши таъкидлаб ўтилади.²⁷[4:26]

Кейинги йилларда амалга оширилган тадқиқотлардан маълумки, терминлар ҳам бадиий матнда поэтик жиҳатдан актуаллашиб, матний қуршовда тасвир воситасига айланиши мумкин экан. Яъни атамалар ҳам умумистеъмолдаги сўзлар каби фаол қўлланиш имкониятига эга. Терминларнинг образли тасвир воситаси сифатида қўлланишини қуйидаги мисоллар орқали кўриш мумкин. Масалан,

Гоҳ ожизман какликдай,

Ичимда фарёдим - а,

ФотимажонбФотима (М.Юсуф "Фотима")

Берилган мисолда *каклик*(зоол.at.) атамаси – *дай* грамматик шаклни олиб ўхшатиш ҳосил қилган. Бу оригинал-муаллиф ўхшатиши ҳисобланади. Объект (мен) яширинган, образ - *какликдай*, белги - *ожизман*, ўхшатиш воситаси – *дай*. Мазкур ўхшатиш образи бадиий матндажуда кам учрайдиган, индивидуал муаллиф ўхшатишидир.

Н.Маҳмудов илмий тилшуносликда нутқнинг эмоционал-экспрессивлигини таъминлашда ўхшатишларнинг асосан икки тури фарқланишини таъкидлайди:²⁸[5:161]

1) индивидуал-муаллиф ўхшатишлари ёки эркин ўхшатишлар ва 2) умумхалқ ёки турғун (доимий) ўхшатишлар. Yuqoridagi misolda ko'rganimizdek, терминлар ҳам баъзан ўзига ўхшатиш элементларини қабул қилиб, бадиий матнда ўхшатиш сифатида қўлланиш имкониятига эга экан. Масалан, quyidagi misolga e'tibor qaratsak: *Сўз – туянинг бурнига ўхшаши, унга жилов солсанг бўлади. Ёҳуд у туянинг бўйни кабидир, етовга юраверади.(Т.Малик "Саодат саройининг калити" 394). Сўзлар мисоли ерга сочилган уруғ дони. Агар оғиздан чиққудай бўлса, уларни битталаб териб олиш мумкин эмас. (Т.Малик "Саодат саройининг калити", 299-б.)*

Юқорида келтирилган мисолларда *бурун, бўйин, уруғ дони* терминлари *ўхшамоқ, каби, мисоли* каби ўхшатиш воситаларини олиб, мураккаб, бетақроп ўхшатишли конструкцияларни ва образли тасвирларни ҳосил қилган. Ёзувчи сўзнинг нақадар буюк кучга эга эканлигини, уни қўллаш билан боғлиқ меъёрларни, нутқий мулоқот маданияти ва инсон маънавий камолотида сўзнинг тутган ўрнини original o'xshatish vositasida ifodalashga harakat qilgan. Ёки : *Извогар мисоли кўмир, куйдирмаса ҳам кишини қора қилади. Извони касб қилган одам киши танасида юриб,фақат яра бор жойда тўхтайдиган пашишага ўхшайди.(Т.Малик "Саодат саройининг калити", 363-б.)*

Келтирилган мисолларда *кўмир, пашиша* атамалари ҳам *ўхшамоқ, мисоли, каби* элементларни олиб образли тасвир ҳосил қилинганлигини осонгина англаш мумкин.

²⁵ Куронов Д. ва бошқ. Адабиётшунослик луғати. –Тошкент: " Akadernashr", 2010.-Б.375

²⁶ Мукаррамов М. Ўзбек тилида ўхшатиш. –Тошкент, "Фан".1986. –Б.85

²⁷ Ўзбек тили лексикологияси. –Тошкент: "Фан", 1981. -Б. 26.

²⁸ Маҳмудов Н. Тил тилсими тадқиқи.- Тошкент: "Mumtoz so'z", 2017. - Б.161

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Муаллиф бу ўхшатишли тасвир орқали инсон маънавий камолотида муҳим ҳисобланган ахлоқий меъзонларни билиш ва унга амал қилиш муҳимлигига урғу берган.

Метафора асосида ном кўчиши – нарса, белги ёки ҳаракатга хос атаманинг (сўзнинг) ўзаро ўхшашлиги бўлган бошқа белги, нарса, ҳаракат ҳақидаги тушунча учун ҳам қўлланиши, шу тушунчанинг ҳам номига ўтиши (айланиши)дир деуа таъриф берилади.²⁹ [б: 220-222] Н.Маҳмудов метафориклик тилнинг доимий хусусияти эканлиги ҳақидаги қарашларни таҳлил қилиб, турли объектларнинг хусусиятлари, белгилари ёки муносабатлари ўхшашликка асосланиши ва ана шу ўхшашликка кўра бир объект ҳақидаги маълумот иккинчи объектга кўчиришдаги когнитив жараён метафора ҳодисасининг моҳиятини ташкил этишини таъкидлайди. Шунингдек, метафора инсон когнитив фаолиятининг,идрок қувватининг энг қудратли курулларида бири сифатида ақлий ва лисоний жараёнларни ҳаракатга келтирувчи куч эканлигини алоҳида уқтиради.³⁰ [7: 7-9]

Масалан: *Мамлакат та'naviyati тубанликка юз тутган бўлса, жаҳолат ботқоғига бўғзига қадар ботган бўлса, бир неча олимнинг ҳаракати кифоя қилмайди. Бу ботқоқликдан якка ёлғиз чиқши қийин. Жаҳолатни турли разилликлар онаси дедик. Жаҳолатнинг суюмли фарзандларидан бири – мутаассиблик (фанатизм)дир. Мутаассиблик илмсизлик булогидан сув ичади. Мутаассиблик аввало дин қушандасидир, сўнгра эса жамият жигаридаги қуртдир. Мутаассиблик фақат динга хос тушунча эмас.(195)*

Юқорида келтирилган матнда бошқа асарларда учрамайдиган, бетакрор тасвир яратилганки, унда қўлланилган терминлар ўз маъносидан чекиниб, бутун бир гап мазмунини мураккаб метафорик кўчим асосига яхлитланганлигини кўрамыз. Яъни матнда қўлланган *ботқоқлик*, *булоқ*(геогр.ат.), *сув* (хим.ат.), *бўғиз*, *жигар* (тибб.ат.), *қурт* (zool.ат.) каби атамалар ниҳоятда маҳорат билан қўлланган оригинал муаллиф метафорасидир. Яъни матнда ифодаланган кўчма маъноларни мингта парафраза билан ҳам тушинтириш қийин.

Демак, моносемантик характерга эга терминосистемалар ҳам бадий матнда ўринлашиб, бошқа тил воситалари каби нутқнинг тўла англаниши учун зарурий информацияларни бериш билан бир қаторда, тингловчи ёки китобхонга эстетик таъсир этиш ҳамда бадий матнда турли услубий маъноларни ифодалаб, нутқнинг таъсирчанлигини оширишга хизмат қилиши мумкин. Хеч қандай термин алоҳида олинганда, лингвопоэтик қимматга эга бўла олмаслиги мумкин, аммо у бу қимматга контекстда, бошқа сўзлар билан боғлангандагина эриша олиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мадвалиев А. Ўзбек терминологияси ва лексикографияси масалалари.-Тошкент: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти. 2017.-117 б.
2. Маҳмудов Н. Одилов Ё. Сўз маъно тараққиётида зиддият.- Тошкент: Академнашр, 2014.-283 б.
3. Мукаррамов М. Ўзбек тилида ўхшатиш. –Тошкент: “Фан”, 1976.- 82 б.
4. Маҳмудов Н. Тил тилсими тадқиқи.- Тошкент: Mumtoz so'z, 2017. -176 б.
5. Ўзбек тили лексикологияси. –Тошкент: “Фан”, 1981.-313б.
6. Ўзбек тили стилистикаси.-Тошкент: “Ўқитувчи”, 1983.-246 б.
7. Куронов Д. ва бошқ. Адабиётшунослик луғати. –Тошкент: “Akademnashr”, 2010.-397 б.

²⁹ Ўзбек тили стилистикаси.-Тошкент: “Ўқитувчи”, 1983.-Б. 220-222.

³⁰ Маҳмудов Н.Одилов Ё. Сўз маъно тараққиётида зиддият.- Тошкент: “Академнашр”, 2014.-Б.7-9.